

SAME-DAY DELIVERY E Q-COMMERCE: O FUTURO DAS ENTREGAS DE ÚLTIMA MILHA NO E-COMMERCE

Allison Leandro Souza do Santo, Fatec Zona Leste, allison.santo@fatec.sp.gov.br

Kaio Roberto Pimentel Martins, Fatec Zona Leste, kaio.martins3@fatec.sp.gov.br

Orientador: Uillicre Jaquison da Silva, Fatec Zona Leste, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A última milha – que é a etapa final de entrega – é um dos principais problemas relacionados ao processo logístico atualmente. Além de ser consideravelmente onerosa e ineficiente, contribui com o agravamento de consequências ambientais negativas geradas pela circulação de veículos. Esta etapa é fundamental para a fidelização da clientela, uma vez que é no processo de entrega que o consumidor tem contato direto com o produto pela primeira vez. Hoje, os clientes estão cada vez mais exigentes em relação a qualidade do serviço prestado pelas empresas, portanto a eficiência no processo de entrega pode representar uma grande vantagem competitiva. O crescimento do e-commerce gera a necessidade da adoção de outros meios para a realização das entregas. O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva de procedimento bibliográfico que tem como objetivo apresentar alternativas de entrega que potencialmente podem atender aos requisitos dos serviços same-day e instant delivery – ou q-commerce. Para o desenvolvimento do projeto foram selecionados *droids*, AGV's com *lockers* e *dark stores*. Foi observado que, em cenários específicos, os modelos podem atender ao serviço de entregas rápidas, além de apresentarem benefícios indiretos como redução de impactos ambientais.

Palavras-chave. *Última milha, E-commerce, Tecnologia*

ABSTRACT. The last mile – which is the final stage of delivery – is one of the main problems related to the logistics process today. In addition to being considerably costly and inefficient, it contributes to the worsening of negative environmental consequences generated by the circulation of vehicles. This step is essential for customer loyalty, since it is in the delivery process that the consumer has direct contact with the product for the first time. Today, customers are increasingly demanding in relation to the quality of service provided by companies, so the efficiency in the delivery process can represent a great competitive advantage. The growth of e-commerce generates the need to adopt other means to carry out deliveries. The present work is a descriptive research of bibliographic procedure that aims to present delivery alternatives that can potentially meet the requirements of same-day and instant delivery services - or q-commerce. For the development of the project, *droids*, AGV's with *lockers* and *dark stores* were selected. It was observed that, in specific scenarios, the models can meet the fast delivery service, in addition to presenting indirect benefits such as reduction of environmental impacts.

Keywords. *Last mile, E-commerce, Technology*

1. INTRODUÇÃO

O fenômeno do *e-commerce* foi e vem sendo responsável por mudanças significativas nos modelos de negócios das empresas ao redor do mundo. Associado à tecnologia da informação, hoje o comércio eletrônico apresenta uma forma simples e confortável de realizar compras, proporcionando aos consumidores o acesso a uma variedade imensa de produtos e poucas restrições para obtê-los.

Somado a isso tem-se um mercado altamente competitivo e disputado, no qual para ganhar espaço as empresas precisam apresentar ao consumidor produtos e serviços mais atrativos em qualidade, diferencial e preço, do que os da concorrência.

Nesse contexto, Cada vez mais as empresas vêm buscando modos de ampliar e melhorar o serviço de entrega. Esta tarefa, contudo, torna-se um grande desafio, uma vez que a etapa final de entrega – ou entrega de última milha – envolve diversos problemas, como: o alto preço do frete, que compõe cerca de 65,9% dos custos logísticos (ABCOMM; COMSCHOOL, 2019); o trânsito urbano; o volume de entregas e a necessidade de agilidade no processo.

É para atender a essa exigência de um serviço de excelência que surgiu a opção de entrega *same-day delivery*, ou seja, a entrega no mesmo dia. Trata-se de um serviço muito mais ágil que o convencional, e nele a entrega é realizada no limite de 24 horas após a realização de uma compra. Além deste existe o serviço *Q-commerce* – ou *instant delivery* – que é ainda mais ágil e visa a entrega dentro do período de uma hora.

A alta tecnologia e o aprimoramento da automação, robótica, sistemas de informação e comunicação – elementos da tecnologia avançada – podem apresentar vantagens consideráveis – ou até revolucionárias – em relação ao processo de entrega. De acordo com WEFORUM (2020) a tecnologia viabiliza o encurtamento dos prazos de entrega, permitindo uma cadeia de suprimentos mais eficiente e a utilização de métodos alternativos de entrega, como drones e robôs autônomos.

Segundo Joerss, Neuhaus e Schröder (2016), três modelos de entrega ao consumidor dominariam a última milha no futuro, sendo dois deles diretamente relacionadas a alta tecnologia: veículos terrestres autônomos e drones de entrega.

O presente artigo trata-se de uma pesquisa descritiva e tem o objetivo de, através do repertório bibliográfico disponível, apresentar soluções de transporte de última milha no *e-commerce* que

tenham o potencial de reduzir o tempo de entrega e atender os requisitos dos serviços *same-day delivery* e *q-commerce*, bem como seus benefícios e limitações, baseando-se tanto nas soluções disponíveis quanto em projetos e previsões futuras. A lista de soluções é extensa, portanto, com a finalidade de delimitação, foram selecionados para o desenvolvimento do projeto: *droids*, AGV's com *locker* e *dark stores*.

Já os objetivos secundários do trabalho são: conceituar os temas apresentados, abordar as dificuldades que as empresas enfrentam na realização do serviço logístico e citar possíveis benefícios sociais e ecológicos relacionados aos modelos retratados.

Acredita-se inicialmente que as soluções apresentadas podem contribuir de maneira considerável, mas parcial, para a redução do tempo de entrega.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 E-commerce

Laudon e Traver (2013) definem o *e-commerce* como o uso da internet para a realização de transações comerciais. Para os autores este meio oferece diversas vantagens em relação ao modelo de compra tradicional, como estar disponível a qualquer momento e lugar, um maior nível de customização e riqueza de informação.

A utilização da internet para fins comerciais se deu bem depois do seu surgimento – que ocorreu meados dos anos 1960, nos EUA. A tecnologia, que surgiu em decorrência de projetos estatais e acadêmicos, só foi usada com esse propósito a partir de 1991, quando o governo americano permitiu o tráfego comercial, marcando o início da internet comercial (RAMOS, 2015).

Com o decorrer do tempo o modelo de compra tornou-se comum, e o número de pessoas que realizam compras através da internet foi crescendo conforme a facilidade de acessá-la e sua adesão em grande escala. O comércio eletrônico estabeleceu-se de tal forma no mercado que, nos últimos anos, tornou-se uma parcela indispensável do varejo mundial (COPOLLA, 2022). Já em 2021 as vendas realizadas através dele totalizaram 4,9 trilhões de dólares em todo o mundo, e estima-se que haverá um crescimento de 50% nos próximos 4 anos, atingindo 7,4 trilhões de dólares em 2025 (CHEVALIER, 2022).

O *e-commerce* possui duas formas principais de interação comercial: *Business-to-business* (B2B), que se refere a compras e vendas realizadas entre empresas, como fabricante e atacadista ou atacadista e varejista; e *Business-to-Consumer* (B2C), se consiste na relação direta entre vendedor e consumidor (KUMAR; RAHEJA, 2012).

2.2 Logística *Last-Mile*

A última milha – ou *last mile* em inglês – trata-se da última etapa de entrega, ou seja, a entrega ao consumidor final. Gevaers et al (2009) definem-a como “o último trecho de uma entrega de encomendas *business-to-consumer* (B2C) até o destinatário final que tem de receber as mercadorias em casa, um cluster ou ponto de entrega”.

Um dos principais problemas relacionados a última milha é o fato de esta ser consideravelmente onerosa. Alguns estudos estimam que ela é responsável por 13 a 75% do custo total da cadeia de suprimentos, dependendo de vários fatores (GEVAERS et al, 2009); isto corrobora com os dados da ABCOMM e a COMSCHOOL (2019) de que a última milha compõe cerca de 65,9% dos custos logísticos.

O ambiente urbano também representa uma grande barreira para a eficiência da última milha. Segundo Bosona (2020 apud Ewedairo; Chhetri; Jie, 2018)

“Existem três dimensões principais do planejamento urbano que influenciam a eficiência da logística *last mile*: ambiente (com atributos como densidade populacional), controle de planejamento (um sistema que lida com problemas de estacionamento, carga e descarga) e controle de transporte (um sistema que lida com limites de velocidade, semáforos, faixas de ônibus, cruzamentos ferroviários, etc.)”

Consta na figura 1 onde está situada a última milha em uma cadeia de suprimento simples.

Figura 1: estrutura básica de uma cadeia de suprimentos.

Fonte: Gevaers; et al (2009).

2.3 Entregas rápidas

O comércio eletrônico já se estabeleceu e popularizou como um meio de realizar compras. Todavia, o tempo de entrega ainda é um fator que necessita de aprimoramento, posto que o intervalo de entrega ainda tende a variar ou se estender muito. Para Markovic (2021?), após a democratização do *e-commerce*, 3 a 5 dias tendiam a ser um prazo de entrega razoável.

Este cenário já vem passando por alterações e se aprimorando nos últimos anos. Estas mudanças estão diretamente relacionadas as mudanças nos hábitos dos consumidores, que estão cada vez mais exigentes, principalmente em relação ao prazo de entrega. É nesse contexto que surgem alternativas de serviço mais eficientes como o *same-day delivery* e *q-commerce*.

O *same-day delivery* – ou entrega no mesmo dia - trata-se de um serviço logístico de entrega em que esta é realizada no mesmo dia da compra, ou seja, no limite de 24 horas. (GARRIDO, 2022). Já o *q-commerce*, mesmo seguindo o mesmo princípio, objetiva uma entrega em um intervalo muito menor, em menos de uma hora, ou seja, em minutos (HUANG; YEN, 2021).

Em uma pesquisa realizada pela Capterra, com 1.063 pessoas de todo o país, foi observado que a rapidez é um dos principais fatores de decisão, ainda mais importante que o preço. Apesar disso, o mesmo estudo aponta que a maior parte dos consumidores não está disposta a pagar mais por entregas rápidas (GAVA, 2022).

2.4 O serviço como vantagem competitiva

Segundo Barney (1997), a finalidade principal do gerenciamento estratégico é viabilizar que uma empresa possa escolher e implementar uma estratégia que gere vantagem competitiva. Segundo o autor

Em geral, uma empresa tem vantagem competitiva quando é capaz de criar mais valor econômico do que as empresas rivais. O valor econômico é simplesmente a diferença entre os benefícios percebidos obtidos por um cliente que compra os produtos ou serviços de uma empresa e o custo econômico total desses produtos ou serviços (BARNEY, 1997).

Um dos fatores relevantes na ampliação da confiança no serviço é a percepção qualidade, que está relacionada, entre outros fatores, à qualidade na prestação do serviço. A importância da qualidade da entrega está relacionada ao tempo de espera existente entre a finalização da compra e a entrega do produto (JUNIOR et al, 2020).

Quando uma empresa não consegue cumprir o prazo prometido para uma entrega as expectativas do consumidor são frustradas e eles tendem a ficar insatisfeitos com o serviço, resultando em baixa intenção de compras posteriores (JUNIOR et al 2020 apud MADLBERGER e SESTER, 2005; MOROZ e POWKOLSKI, 2016).

2.5 Soluções futuras para a última milha

Muitos aprimoramentos são previstos para a evolução do processo de última milha, e estes estão relacionados tanto aos veículos utilizados quanto a outros fatores. É relevante apresentar, além das intervenções de já abordadas diretamente neste artigo – *droids, AGV's com lockers e dark stores* –, outros aspectos da *last-mile* passíveis de melhoria. Consta, na figura 2, uma visão geral de 24 intervenções priorizadas para a última milha, apresentada pelo WORLD ECONOMIC FORUM e publicada em 2020.

Figura 2: visão geral de 24 intervenções de last-mile priorizadas

Fonte: adaptado de WORLD ECONOMIC FORUM (2020)

Conforme a figura 2 as intervenções são classificadas em: passíveis de serem utilizadas em larga escala apenas após mais de 3 anos; passíveis de serem utilizadas em larga escala nos próximos 1 a 3 anos; e utilizadas nos dias de hoje. É possível observar, de acordo com a previsão, que dos métodos abordados neste artigo – AGV's, droids, drones e dark stores – apenas as dark stores (ou micro-hubs) eram consideradas viáveis de serem utilizadas em larga escala nos próximos 1 a 3 anos.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Benefícios da utilização de veículos elétricos autônomos

Posto que o presente trabalho aborda dois tipos de veículo autônomo elétrico, é relevante apresentar os benefícios que estes veículos, no geral, agregam à operação de última milha.

Consta, na figura 3, um gráfico de comparação de custo por entrega de última milha entre veículos convencionais movidos à combustão, veículos elétricos, veículos elétricos parcialmente autônomos e veículos autônomos de entrega; tomando como base uma cidade em condições comuns.

Figura 3: custo por entrega de última milha em uma cidade comum

Fonte: adaptado de Schröder (2018)

Os benefícios da utilização de veículos autônomos elétricos não se restringem a redução de custos e ganhos operacionais. De acordo com Lage (2019) a adoção destes veículos adoção em larga escala pode gerar vários benefícios para as cidades, meio ambiente e qualidade de vida. Em contraparte o modelo poderia contribuir com o aumento do desemprego no setor de transporte por conta de necessitar de uma mão de obra menor.

Embora sejam relevantes na operação, as baterias deste tipo de veículo foram desconsideradas neste projeto por conta do enfoque no aspecto logístico.

3.2 Veículos autônomos terrestres de entrega - droids (explicar conceito, limitações e contribuição para o tempo de entrega)

Os *droids*, também chamados de bots ou simplesmente robôs, são uma categoria de veículo autônomo que se consistem em pequenos robôs – pouco maiores que a maioria dos produtos transportados – construídos com o objetivo de transportar produtos e realizar entregas sem interferência humana direta.

Estes veículos trafegam apenas em calçadas e caminhos acessíveis a pedestres, e se orientam através de câmeras e sensores que mapeiam o ambiente por onde trafegam, permitindo que desviem de obstáculos em tempo real. Uma vez carregados com o produto dirigem-se automaticamente ao ponto de entrega definido pelo cliente, e este por sua vez autentifica sua identidade através de algum mecanismo de verificação para desbloquear o compartimento que dá acesso ao produto transportado (KANNAN; RAJAKUMAR, 2021).

Consta, na figura 4, o veículo autônomo de entregas Amazon Scout, utilizado pela Amazon; e na figura 5 os robôs utilizados pela *Starship Technologies*.

Figura 4: Amazon Scout

Fonte: SCOTT (2019)

Figura 5: robôs da Starship Technologies

Fonte: BBC (2022)

O projeto de *droid* da Amazon está em fase de teste desde 2019 (CORNWELL, 2022). Já os robôs da Starship Deliveries realizam entregas de alimentícios e outros itens menores e estão presentes em diversas cidades ao redor do mundo (STARSHIP, 2022). Os *droids* são utilizados hoje, mormente, para a realização de entrega de gênero alimentício (GRAMATIKOV, 2019), e atuam principalmente em áreas urbanas pouco populosas, condomínios e campus universitários (LEE et al 2016).

É necessário que o cliente esteja presente no momento de receber a entrega pois os robôs não são capazes de deixar o produto na área interna do local de recebimento para serem coletados posteriormente, portanto o consumidor deve se dirigir até o robô e retirar o produto do compartimento (HOSSAIN, 2022).

É possível perceber, uma vez que os *droids* trafegam em calçadas, que a velocidade destes robôs deve obrigatoriamente ser baixa, ao menos ao ponto de não oferecer riscos aos pedestres. Kannan e Rajakumar (2021) estimam que os *droids* operam de 5 a 12 quilômetros por hora. Apesar disso existem variações de velocidade entre modelos de diferentes empresas. Em uma pesquisa realizada por Jennings e Figliozzi (2019) que explorava a regulamentação de *droids* nos EUA foi observado que a maioria dos estados americanos que regulamentavam o seu uso impunham um limite de velocidade de 10 milhas por hora (cerca de 16 km/h). Tendo isso em vista, é possível observar que, por mais que a velocidade máxima seja um indicador da potência do veículo, ela não representa a velocidade de operação, ou seja, a velocidade que o robô normalmente trafegará.

A capacidade de carga deste tipo de veículo geralmente é baixa. Os robôs são pequenos e construídos para transportar produtos pequenos, portanto não podem ser usados para transportar grandes volumes (KANNAN, RAJAKUMAR, 2021). Esta limitação está mais relacionada a falta de espaço e compartimentos do que à capacidade de peso.

De acordo com Kannan e Rajakumar (2021) os *droids* são produzidos com a finalidade percorrer curtas distâncias e realizar entregas em um período de 5 a 30 minutos. O lead-time pode variar de acordo com o modelo dos veículos e com as condições intrínsecas ao ambiente que eles trafegam. Apesar disso, é possível observar, posto que o modelo de entrega visa atender a demanda por entregas alimentícias e de restaurantes (GRAMATIKOV, 2019), que os veículos, em sua maioria, são direcionados ao serviço *instant delivery* – realização de entrega em menos de uma hora.

3.2.1 Benefícios e limitações dos droids

Estudos indicam que em países desenvolvidos a utilização destes robôs pode apresentar como vantagem a redução de custo devido ao custo de investimento ser menor comparado com o da mão de obra - motoristas e entregadores - (JOERSS, 2016); e a redução do tempo de entrega, pois o modelo oferece uma janela tempo de entrega menor e mais precisa (HUANG; FENG, 2021 apud HOFFMAN; PRAUSE, 2018).

Apesar disso é possível observar, dadas as características operacionais apresentadas, que a baixa velocidade deste tipo de veículo impede a realização de entregas rápidas em longas distâncias; portanto, é possível atribuir como limitação a necessidade de delimitar o raio de entregas para que não seja muito distante do local de abastecimento, a fim de manter a agilidade nas entregas. Esta ideia é defendida por Joerss et al (2016). Para o aumento da eficiência nesse sentido, alguns autores defendem o auxílio de vans no processo de entrega.

Turská et al (2018) classificam como limitações da utilização de *droids*: a necessidade de monitoramento externo; a baixa velocidade; a baixa capacidade de carga e questões relacionadas à segurança digital. Pode-se adicionar a esta lista, a necessidade de infraestrutura tecnológica por parte da empresa que produz os veículos.

Jennings e Figliozzi (2019) acreditam que as restrições impostas pela regulamentação dos pequenos robôs autônomos são um grande empecilho e dificultam sua utilização em larga escala; e que os limites de velocidade, tamanho e peso podem reduzir sua eficácia.

Chen et al (2021) defendem que, apesar de a restrição de velocidade destes robôs impedi-los de percorrer longos caminhos do centro de distribuição até o consumidor final, estes podem apresentar uma boa solução de entregas *instant delivery* em áreas urbanas onde vans não são eficientes, sendo até uma alternativa para a utilização de bicicletas nestes cenários.

3.3 AGV's com lockers

Os AGV's, ou *autonomous ground vehicles*, são, assim como os *droids*, veículos autônomos de entrega. Contudo são constituídos e operam de maneira diferente. Ao contrário dos *droids*, os AGV's trafegam nas ruas e dividem o espaço com automóveis convencionais. Estes veículos também funcionam de forma autônoma, sem necessidade de um controlador humano, apenas de monitoramento remoto. Alguns modelos são constituídos da mesma forma que um *locker* – armário para a retirada de encomendas –, e por conta de possuírem um grande espaço podem transportar um volume muito maior de produtos (KANNAN; RAJAKUMAR, 2021). Para fins de delimitação, neste artigo serão abordados apenas AGV's com *lockers*.

Não existem muitas empresas que utilizam este método ou produzem este tipo de veículo hoje. Devido a isto a discussão acadêmica sobre os AGV's com *lockers* ocorre principalmente no campo conceitual. Apenas uma foi encontrada através dos mecanismos de busca disponíveis. A empresa em questão, chamada Udelv, desenvolveu um veículo do gênero chamado *transporter*.

Consta, na figura 6, uma ilustração de um modelo fictício de AGV com *locker*, e na figura 7, o AGV *transporter* da Udelv

Figura 6: modelo fictício de AGV com locker

Fonte: Joerss et al (2016)

Figura 7: veículo transporter da udelv

Fonte: EDWARDS (2022)

A entrega através deste tipo de veículo pode ser realizada tanto da maneira convencional quanto através de um sistema de retirada – assim como em um *locker*. Na forma convencional o veículo se dirige até um local aproximado à residência ou local determinado pelo consumidor, e este por sua vez deve autenticar sua identidade, identificar o compartimento do produto adquirido e retirá-lo. Já no sistema de retirada o veículo estaciona em um ponto e aguarda a retirada dos produtos pelos consumidores – através dos mesmos procedimentos mencionados (BOUTON et al, 2017).

Não foram encontradas informações precisas a respeito da velocidade, mesmo que teórica, deste tipo de veículo. O AGV da Udelv possui velocidade máxima de 70 milhas por hora – cerca de 112 quilômetros por hora (UDELV, 2022?), isto não determina a velocidade de operação, porém pode

ser um indicador de que os AGV's trafegariam em velocidade pouco inferior à de veículos convencionais.

Já a capacidade de carga é um dos grandes pontos positivos dos AGV's, principalmente quando comparados a *droids* e AGV's sem *lockers*. Ao contrário destes dois veículos, os AGV's com *lockers* possuem uma maior capacidade de compartimentos, portanto, pode atender a uma quantidade maior de clientes realizando menos viagens (OLEJARZ, 2020).

A utilização do veículo é promissora, ao menos de acordo com o conteúdo acadêmico que o contempla. Joerss et al (2016) acreditam que os AGV's podem substituir o modelo de entrega convencional e viabilizar o *same-day delivery*.

3.3.1 Benefícios e limitações dos AGV's com lockers

Por conta de serem autônomos, os AGV's podem apresentar redução de custo, conforme mostrado na figura 4, principalmente por necessitar de menor mão de obra. Joerss et al (2016) estimam que um único supervisor geral poderia supervisionar 8 a 10 AGV's.

Os AGV's com *lockers* podem permitir, devido a versatilidade que possuem para realizar entregas, a realização de serviços como *delivery* noturno, uma vez que mesmo após o horário de operação os veículos podem estacionar e funcionar como armários de retirada (MONTAGNA; PERROTI; BOLTRI, 2018); e entregas aos sábados, pois não exige motoristas – que não trabalham aos sábados – no processo (JOERSS et al 2016). Outro fator positivo é a já citada capacidade de carga deste tipo de veículo devido a grande quantidade de compartimentos.

Uma das limitações relacionadas ao modelo é necessidade de encontrar espaço para estacionar (BOUTON et al 2017). Isto resulta em uma menor conveniência para o consumidor, pois este terá que se dirigir até o veículo ao invés de receber a encomenda na porta de casa. Neste aspecto os *droids* apresentam uma vantagem em relação ao AGV's pois trafegam em calçadas e podem atender ao consumidor diretamente no local de recebimento.

Para Polydoropoulou (2022) o uso de AGV's tem como principais vantagens o transporte rápido, flexível, baixos custos operacionais e baixos impactos ambientais; e como desvantagens restrições de regulamentação e um alto custo de investimento no veículo.

3.4 Dark stores (explicar conceito, limitações e contribuição para o tempo de entrega)

Dark Stores – ou lojas escuras, em tradução literal – são pequenos centros de distribuição voltados para atender o e-commerce. Diferente de uma loja convencional, nas *dark stores* os consumidores não têm acesso ao espaço físico da loja. De acordo com Ernesto e Paciolo (2022)

“Enquanto as estruturas de CD’s são amplas e localizadas em áreas mais distantes dos centros urbanos com maior densidade populacional, as *Dark Stores* são áreas que possuem praticamente as mesmas dimensões de uma loja tradicional e estão situadas em áreas urbanas bem próximas de seus consumidores”

Apesar de estas lojas serem consideravelmente menores que um centro de distribuição, o seu funcionamento ainda exige as mesmas atividades que lá são realizadas: recebimento de pedidos, estocagem, coleta, separação, embalagem, geração de documento e despacho (FRANCISCO, 2022).

Neste modelo de venda o cliente realiza a compra através de uma plataforma digital – sites ou aplicativos. A empresa recebe o pedido, separa-o, embala-o e, por fim, o envia ao consumidor. Nas *dark stores* os clientes possuem a opção de receber o pedido em casa ou retirá-lo na unidade (MELO, 2022).

Empresas como a Amazon, Walmart, Alibaba e Carrefour adeririam as *dark stores*; sendo que a maior parte delas aproveitou o espaço de lojas físicas já existentes, tornando-as pequenos centros de distribuição, o que possibilitou a entrega de produtos em menos de uma hora (YOSHITA; SOUZA, 2021).

As *dark stores* possuem como objetivo realizar um serviço de entrega rápido. O cumprimento deste objetivo passa a ser possível pois, diferente dos centros de distribuição tradicionais, elas estão situadas em regiões próximas ao consumidor. A realização de entregas em poucos minutos ou no mesmo dia da compra é viável neste modelo (BBC, 2019; FREGONESI, 2020).

3.4.1 Benefícios e limitações das Dark Stores

Uma das principais restrições para a implementação de uma *dark store* é a localização. De acordo com Urquhart et al (2022) os custos relacionados a este modelo podem restringir seu uso a localidades onde as economias de escala podem ser alcançadas, ou seja, a localização é um fator determinante na eficiência das *dark stores*, pois é inviável implantá-las em locais com volumes de venda baixo. Não por acaso estas lojas estão situadas, geralmente, em grandes cidades e áreas urbanas, onde há grande consumo.

Outra limitação do modelo é a de que é necessário possuir um estoque selecionado e limitado, devido ao espaço físico das *dark stores* ser reduzido; portanto devem ser priorizados produtos com alto consumo, de acordo com os hábitos de consumo da região (TEODORO, 2021). Esta restrição condiciona as *dark stores* a possuírem uma variedade de produtos menor.

Para Leite (2022) “apesar de atuar em um raio limitado, o grande diferencial desse modelo é a rapidez com que eles conseguem entregar seus produtos para o consumidor final, evitando assim as complexidades advindas da perecibilidade dos produtos”. Além disso, os custos operacionais e de investimento nestes modelos são inferiores, o que pode representar uma redução de custo geral (COSSETI, 2021).

As *dark stores* podem também apresentar benefícios ambientais pois, sendo elas situadas em locais próximos ao consumidor, não será necessário que o veículo de entregas trafegue longas distâncias, reduzindo os impactos ambientais causados por eles (FRANCISCO, 2022).

4 – MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo trata-se de uma pesquisa descritiva de caráter qualitativo que objetiva apresentar meios de entrega na última milha que possam atender aos requisitos de tempo dos serviços *same-day delivery* e *q-commerce*. Portanto, para esta pesquisa foram selecionados os modelos: *droids*, *AGV's* e *dark stores*. De acordo com Gil (2002) “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”.

Para a obtenção das informações será utilizado o procedimento bibliográfico. Nele a pesquisa é desenvolvida com base em outros materiais já publicados como livros, artigos científicos e sites da internet.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi possível observar, com base no repertório bibliográfico disponível, que os métodos apresentados podem agregar valor à operação logística, trazendo benefícios tanto operacionais quanto ambientais. Constatou-se que os *droids* são adequados para o *instant delivery* – ou *q-commerce* – pois visam a entrega imediata; os AGV's com *lockers* são apontados pelas pesquisas como uma alternativa para o *same-day delivery*; e as *dark stores* viabilizam a realização de ambos os serviços.

As restrições, tanto operacionais quanto legais, relativas ao *droids*, representam um grande obstáculo para a implementação destes modelos. Apesar disso foi demonstrado que, nas circunstâncias certas – curtas distâncias – os veículos podem ser eficientes e realizar entregas rápidas.

A utilização de AGV's com *lockers* envolve muitas incertezas, principalmente pelo fato de se tratar de um veículo mais conceitual do que prático, posto que não existem muitos do tipo. Na discussão acadêmica, porém, os veículos são abordados com um olhar otimista e vistos como uma ótima alternativa para a realização de entregas no futuro.

Dos métodos apresentados, as *dark stores* são as mais viáveis de serem implementadas nos dias de hoje, devido ao fato de que requerem menor investimento e maior facilidade de operação. O modelo já é utilizado hoje na realização de entregas *instant* e *same day delivery*.

Dois fatores demonstraram-se cruciais na realização de entregas rápidas. Um deles é a proximidade do local de abastecimento com o local de distribuição (JOERSS et al 2016), o outro é a necessidade de limitar os tipos de produtos que serão direcionados ao serviço.

6. CONCLUSÃO

Ao avaliar as informações apresentadas é possível concluir que as alternativas de entrega de última milha apresentadas – *droids*, AGV's com *locker* e *dark stores* – tem o potencial de atender os

requisitos dos serviços de entrega *same-day* e *instant delivery*, além disso proporcionam benefícios sociais e ecológicos. O desempenho de cada modelo na realização de entregas rápidas dependerá das condições em que ele atua – o que comprova a hipótese inicial do projeto –, sendo um dos principais fatores a distância entre o local de abastecimento e distribuição. Para a implementação em larga escala de soluções tecnológicas como *droids* e AGV's são necessários avanços na legislação que os regulamenta – quando os regulamenta.

A etapa de última milha é um dos maiores problemas relacionados a logística de distribuição. Além de ser o processo mais oneroso e ineficiente do processo logístico, pode contribuir com o agravamento de impactos ambientais e o aumento do trânsito urbano. É fundamental – e uma tendência mundial – que sejam desenvolvidas e utilizadas alternativas sustentáveis e eficientes neste processo, o que também pode gerar vantagens competitivas para as empresas que as adotarem.

REFERÊNCIAS

ABCOMM; COMSCHOOL. **Pesquisa Logística no E-commerce**. 2019. ABCOMM, 2019. Disponível em < <https://abcomm.org/noticias/pesquisa-logistica-no-e-commerce-2019/> > Acesso em 26 out. 2021

BARNEY, Jay B. **Gaining and sustaining competitive advantage**. 1997.

BBC. **O que são as 'dark stores' das gigantes do comércio e porque se proliferam pelo mundo**. Bbc.com. 2019. Disponível em < <https://www.bbc.com/portuguese/curiosidades-49156933> > Acesso em 19 de outubro de 2022.

BBC. **Robot supermarket delivery trial in Cambridgeshire**. Bbc.com. 2022. Disponível em < <https://www.bbc.com/news/uk-england-cambridgeshire-61471989> > Acesso em 20 de setembro de 2022.

BOSONA, Techane. **Urban freight last mile logistics—challenges and opportunities to improve sustainability: a literature review**. Sustainability, v. 12, n. 21, p. 8769, 2020.

BOUTON, Shannon et al. **An integrated perspective on the future of mobility, part 2: Transforming urban delivery**. McKinsey Center for Business and Environment. 2017.

BOYSEN, Nils; FEDTKE, Stefan; SCHWERDFEGER, Stefan. **Last-mile delivery concepts: a survey from an operational research perspective**. Or Spectrum, v. 43, n. 1, p. 1-58, 2021.

CHEN, Cheng et al. **The adoption of self-driving delivery robots in last mile logistics**. Transportation research part E: logistics and transportation review, v. 146, p. 102214, 2021.

CHEN, Lurong et al. **E-commerce Connectivity in ASEAN**. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2020.

CHEVALIER, Sthephanie. **Global retail e-commerce sales 2014-2025**. 2022. Statista.com. Disponível em < <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/> > Acesso em 30 de agosto de 2022.

COPOLLA, Daniela. **E-commerce Worldwide**. 2022. Statista.com. Disponível em < <https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/#editorialPicks> > Acesso em 29 de agosto de 2022.

CORNWELL, Paige. **Amazon robots scooting along sidewalks? Hold on, Kirkland says**. Seattletimes.com. 2022. Disponível em < <https://www.seattletimes.com/seattle-news/eastside/for-now-kirkland-says-no-to-small-amazon-robots-scooting-along-streets-and-sidewalks/> > Acesso em 20 de setembro de 2022.

COSSETI, Melissa Cruz. **‘Dark store’: galpões de delivery de mercado focam entregas em 15 minutos**. Uol.com.br, 2021. Disponível em < <https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/08/02/dark-store-depois-de-cozinhas-vem-ai-galpoes-de-delivery-de-mercado.htm> > Acesso em 18 de outubro de 2022.

EDWARDS, David. **Udelv autonomous vehicle provides services for nonprofit organizations**. Roboticsandautomationnews.com. 2022. Disponível em < <https://roboticsandautomationnews.com/2022/08/04/udelv-autonomous-vehicle-to-provide-services-for-nonprofit-organizations/53844/> > Acesso em 3 de outubro de 2022.

ERNESTO, Julio; PACIOLO, Marcelo. **Por que Dark Stores são importantes para atendimento?**. Diáriodocomercio.com. 2022. Disponível em < <https://diariodocomercio.com.br/opiniao/por-que-dark-stores-sao-importantes-para-atendimento/> > Acesso em 10 de outubro de 2022.

FRANCISCO, Luciano Furtado Corrêa. **DARK STORES: UMA TENDÊNCIA NO E-COMMERCE**. Ecommercebrasil.com.br. 2022. Disponível em < <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/dark-stores-uma-tendencia-no-e-commerce> > Acesso em 10 de outubro de 2022.

FREGONESI, Eduardo. **DARK STORE: COMO ESSE FENÔMENO VAI IMPACTAR O “NOVO VAREJO”**. Ecommercebrasil.com. 2020. Disponível em < <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/dark-store-como-esse-fenomeno-vai-impactar-o-novo-varejo> > Acesso em 15 de outubro de 2022.

GARRIDO, Ricardo. **O que esperar do mercado em relação ao same-day delivery?** . 2022. E-commercebrasil.com.br. Disponível em < <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/o-que-esperar-do-mercado-em-relacao-ao-same-day-delivery/> > Acesso em 31 de agosto de 2022.

GAVA, Marcela. **Quick commerce: 95% dos consumidores gostariam de reduzir os prazos de entrega**. 2022. Capterra.com.br. Disponível em < <https://www.capterra.com.br/blog/2365/quick-commerce> > Acesso em 02 de setembro de 2022.

GEVAERS, Roel et al. **Characteristics of innovations in last-mile logistics-using best practices, case studies and making the link with green and sustainable logistics**. Association for European Transport and contributors, v. 1, p. 21, 2009.

GIL, Antonio Carlos et al. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

GRAMATIKOV, Sasho et al. **Last Mile Delivery with Autonomous Vehicles: Fiction or Reality?**. 2019.

HE, Pang; LI, Jialin. **Could autonomous vehicles put last-mile delivery on the fast track?**. Weforum.com. 2021. Disponível em < <https://www.weforum.org/agenda/2021/12/last-mile-delivery-autonomous-vehicles/> > Acesso em 10 de setembro de 2022.

HOSSAIN, Mokter. **Autonomous Delivery Robots: A Literature Review**. Available at SSRN 4109858. 2022.

HUANG, Minyi; YEN, Benjamin PC. **Driving Forces for Digital Transformation—Case Studies of Q-Commerce**. In: Proceedings of the 21st International Conference on Electronic Business (ICEB 2021). 2021.

HUANG, Yuanyuan; FENG, Xuan. **Time and Cost Efficiency of Autonomous Vehicles in the Last-Mile Delivery: A UK Case**. International Business Research, v. 14, n. 3, 2021.

JENNINGS, Dylan; FIGLIOZZI, Miguel. **Autonomous delivery robots and their potential impacts on urban freight energy consumption and emissions**. Transportation research procedia, v. 46, p. 21-28, 2020.

JENNINGS, Dylan; FIGLIOZZI, Miguel. **Study of sidewalk autonomous delivery robots and their potential impacts on freight efficiency and travel**. Transportation Research Record, v. 2673, n. 6, p. 317-326, 2019.

JOERSS, Martin et al. **Parcel delivery: The future of last mile**. McKinsey & Company, p. 1-32, 2016.

JOERSS, Martin; NEUHAUS, Florian; SCHRÖDER, Jürgen. **How customer demands are reshaping last-mile delivery**. The McKinsey Quarterly, v. 17, p. 1-5, 2016.

JUNIOR, Djalma Silva Guimaraes et al. **Measurement of logistics service quality of e-commerce**. International Journal of Logistics Systems and Management, v. 37, n. 1, p. 1-17, 2020.

KANNAN, Karunakaran; RAJAKUMAR, Ranjithkumar Ponnusamy. **A study on automated solutions for last mile delivery**. 2021.

KUMAR, Vinod; RAHEJA, Gagandeep. **Business to business (b2b) and business to consumer (b2c) management**. International Journal of Computers & Technology, v. 3, n. 3, p. 447-451, 2012.

LAGE, Cíntia Alvim. **Quatro cenários para os veículos autônomos no mundo ocidental, 2035**. 2019.

LAUDON, Kenneth C.; TRAVER, Carol Guercio. **E-commerce**. Boston, MA: Pearson, 2013.

LEE, Hau L. et al. Technological disruption and innovation in last-mile delivery. Value Chain Innovation Initiative, 2016.

LEITE, Leonardo Butezloff de Oliveira. **Compra e venda online de produtos de supermercado: estudo sobre as vantagens, barreiras, desafios, transformações e oportunidades no mercado brasileiro**. 2022. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

MARKOVIC, Isidora. **What is Q-commerce**. Edume.com. 2021?. Disponível em < <https://www.edume.com/blog/what-is-q-commerce> > Acesso em 2 de setembro de 2022.

MELO, Camila. **DARK STORE: O QUE É E COMO FUNCIONA O CONCEITO?**. Ecommercebrasil.com. 2022. Disponível em < <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/dark-store-o-que-e-e-como-funciona> > Acesso em 11 de outubro de 2022.

MONTAGNA, Francesca; PEROTTI, Sara; BOLTRI, Eugenio. **Integration between Supply Chain and Last Mile Logistics**. 2018.

OLEJARZ, Daniel Adam. **An Assessment of the Use of Autonomous Ground Vehicles for Last-Mile Parcel Delivery**. 2020. Tese de Doutorado. University of Toronto (Canada).

POLYDOROPOULOU, Amalia et al. **Mode Choice Modeling for Sustainable Last-Mile Delivery: The Greek Perspective**. Sustainability, v. 14, n. 15, p. 8976, 2022.

RAMOS, Eduardo. **E-commerce**. Editora FGV, 2015.

SCHRÖDER, Jürgen et al. **Fast forwarding last-mile delivery—implications for the ecosystem**. Travel, Transport, and Logistics and Advanced Industries, 2018.

SCOTT, Sean. **Field testing a new delivery system with Amazon Scout**. Aboutamazon.com. 2019. Disponível em < <https://www.aboutamazon.com/news/transportation/meet-scout> > Acesso em 15 de setembro de 2022.

STARSHIP TECHNOLOGIES. **A revolution in local delivery.** 2022. Disponível em < <https://www.starship.xyz/company/> > Acesso em 20 de setembro de 2022.

TEODORO, Marina. **Dark Stores Surgem Para Otimizar o dia a dia de lojas online.** Ecommercebrasil.com. 2021. Disponível em < <https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/dark-stores> > Acesso em 12 de outubro de 2022.

TURSKÁ, Stanislava et al. **Delivery Models in Last Mile Logistics.** 2018.

UDELV. **A Technological Leap to Reinvent Logistics.** 2022?. Disponível em < <https://udelv.com/transporter/> > Acesso em 16 de outubro de 2022.

URQUHART, Ryan et al. **Last-Mile Capacity Constraints in Online Grocery Fulfilment in Great Britain.** Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, v. 17, n. 2, p. 636-651, 2022.

WEFORUM. **The future of the last mile ecosystem.** World Economic Forum. Janeiro de 2020

YOSHITA, Guilherme Massaru; SOUSA, Mateus Lima de. **Dark Stores: soluções para o aumento da eficiência do Last Mile.** 2021.